

Visión del liderazgo femenino en la gestión empresarial del sector privado inmobiliario

Vision of Female Leadership in Business Management in the Private Real Estate Sector

Grecia Carolina Luque Toro

Universidad de Carabobo, Valencia, Carabobo, Venezuela.

<https://orcid.org/0009-0006-6878-3744> grecialuquetoro33@gmail.com

Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas

Universidad Bicentennial de Aragua, Turmero, Aragua, Venezuela.

<https://orcid.org/0000-0002-6041-9140> Autor de correspondencia: noheliay@gmail.com

Artículo Científico /
Scientific Article

R E S U M E N

Palabras clave: Liderazgo femenino, gestión empresarial, organización inmobiliaria, género.

Keywords:
Female leadership, business management, real estate organization, gender.

Cómo citar/ How to cite: Luque Toro, G. C., & Alfonzo Villegas, N. Y. (2025). Visión del liderazgo femenino en la gestión empresarial del sector privado inmobiliario. *Journal of Gender, Diversity & Society*, 3(1), 5-17. <https://doi.org/10.69821/JoGEDIS.v3i1.80>

El liderazgo femenino enfrenta aún barreras, ideologías y estereotipos que limitan la presencia de mujeres en puestos gerenciales; por ello, esta investigación cualitativa utilizó un enfoque fenomenológico, con observación participante y entrevistas semiestructuradas a dos gerentes de una empresa inmobiliaria privada, para develar su visión sobre la gestión empresarial. Los hallazgos indican que reconocer y valorar las habilidades y enfoques únicos que aportan las mujeres puede mejorar la cultura organizacional; sin embargo, factores culturales y de género siguen condicionando la cosmovisión corporativa sobre su rol directivo. Ante esta complejidad, resulta urgente promover la igualdad de género y eliminar barreras discriminatorias, a fin de construir un entorno laboral inclusivo y enriquecedor para todos.

A B S T R A C T

Female leadership still faces barriers, ideologies, and stereotypes that limit the presence of women in managerial positions. Therefore, this qualitative research used a phenomenological approach, with participant observation and semi-structured interviews with two managers of a private real estate company, to reveal their perspectives on business management. The findings indicate that recognizing and valuing the unique skills and approaches that women bring can improve organizational culture; however, cultural and gender factors continue to influence corporate worldviews regarding their managerial role. Given this complexity, it is urgent to promote gender equality and eliminate discriminatory barriers in order to build an inclusive and enriching work environment for all.

Revista Editada por la Plataforma de acción, gestión e investigación social S.A.S. (PLAGCIS)

Recibido, 10/11/2024. Revisado, 24/12/2024. Aceptado, 28/01/2024. Publicado 13/02/2025
Received 10/11/2024. Revised 24/12/2024. Accepted 28/01/2024. Published 13/02/2025

Derechos de autor 2025 Grecia Carolina Luque Toro, Nohelia Yaneth Alfonzo Villegas. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de atribución de Creative Commons (CC BY 4.0), que permite el uso sin restricciones, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que se cite debidamente la obra original.

1. Introducción

Uno de los avances más importantes que ha experimentado las sociedades del mundo entero en las últimas décadas es la evolución hacia la igualdad de oportunidades en el desarrollo profesional de mujeres y hombres. Sin embargo, a pesar de la mayor incorporación de las mujeres al mundo laboral y al resto de los ámbitos políticos y sociales, continúa viéndose la persistencia de las desigualdades en la ocupación de cargos de poder en las organizaciones por parte de hombres y mujeres. Sea cual sea el ramo laboral analizado, incluido los más feminizados, la proporción de mujeres es poca cuando se asciende en la estructura de las organizaciones.

La barrera invisible que limita a las mujeres acceder a puestos de alta dirección en las organizaciones se conoce como "techo de cristal" (Eagly & Carli, 2001), son barreras artificiales e implícitas que impiden a las empleadas obtener puestos de rol de liderazgo debido a prejuicios en la contratación o estructura organizativa. El techo de cristal es un fenómeno en el lugar de trabajo que representa la discriminación contra minorías, y que se utiliza comúnmente en relación con la discriminación de género. Este fenómeno cuenta con el respaldo de varias teorías psicológicas, sociología y otras ciencias sociales, donde existen elementos organizacionales que limitan la capacidad de las mujeres para avanzar en su carrera profesional.

Desde hace varios años se viene estudiando los diferentes obstáculos internos y externos que existen en la sociedad que impiden a las mujeres calificadas profesionalmente alcanzar puestos de responsabilidad en la organización en la que trabajan (García, 2012). La actualidad del debate generado en torno a este tema se puede ver en la literatura académica, medios de comunicación o libros de carácter divulgativo. La feminización de la fuerza laboral demuestra que las mujeres alcanzan competencias y calificaciones necesarias para acceder a cargos de poder donde implica mayores responsabilidades (Matteo, 2012). A tenor con lo anterior, se destaca el constante interés de la sociedad en la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo en las organizaciones, ya que se observa que las empresas muestran mayor eficiencia cuando tienen incorporadas mujeres en roles de liderazgo (Gabaldón, 2013).

Aun así, ha sido un camino difícil para que las mujeres sean consideradas en puesto de alta (Gaete et al., 2019). El problema de acceso limitado de las mujeres basado en la estructura organizacional de la organización inmobiliaria puede ser explicado en termino de inequidad por género. El acceso de mujeres a puestos de dirección es fundamental para garantizar la igualdad en las distintas organizaciones. Cuando hablamos de igualdad, hay que estar consciente que, si no participan en la toma de decisiones, esta no existe. El tema sobre género y el liderazgo en las organizaciones ha tenido objeto de atención por parte de investigadores desde hace varias décadas.

Las contribuciones de este tipo de investigaciones pueden ser utilizadas como herramientas para promover la igualdad de género en las políticas sociales, con el propósito de equiparar los perfiles profesionales de hombres y mujeres. Un enfoque cultural que priorice la igualdad de género se vuelve crucial para facilitar la promoción de las mujeres y permitirles influir en la cultura organizativa. La perspectiva de género, subrayada por Coronel, Moreno y Padilla (2002), juega un papel central al ayudar a comprender la complejidad cultural, social y política en las interacciones entre ambos sexos, y al reconocer la diversidad como un factor fundamental en los entornos sociales.

Investigaciones desarrolladas desde esta perspectiva indican que las mujeres pueden poseer habilidades comunicativas y sociales particularmente aptas para entornos organizativos que fomenten la participación y la democracia. En este sentido, ha aumentado el interés en estudiar si las mujeres emplean estilos de liderazgo considerados "superiores" a los de los hombres, fenómeno denominado como la ventaja del liderazgo femenino (Eagly y Carli, 2012). Por consiguiente, no solo es esencial examinar los procesos de liderazgo desde una óptica de género, sino también comprender las acciones que las mujeres realizan al ocupar roles formales de liderazgo.

El artículo tiene como propósito divulgar los hallazgos más resaltantes de una investigación que tuvo como intencionalidad develar la visión del liderazgo femenino en la gestión empresarial del sector privado inmobiliario, el cual quedó estructurado en introducción, revisión de la literatura, métodos, hallazgos y reflexiones finales.

1.1. Revisión de la Literatura

La Teoría de congruencia de rol del prejuicio hacia líderes femeninos, propuesta por Eagly y Karau (2002) se centra en la discrepancia entre los estereotipos de género y los roles de liderazgo. Los principales postulados son: (a) que existe una incongruencia percibida entre las características asociadas a los roles de género femeninos como amabilidad y sensibilidad y las cualidades tradicionalmente asociadas al liderazgo como asertividad y dominancia); (b) esta incongruencia genera prejuicios que dificultan que las mujeres sean percibidas como líderes efectivas o que accedan a posiciones de liderazgo; (c) las líderes mujeres tienden a ser evaluadas de manera más negativa que los líderes hombres, especialmente en contextos dominados por hombres o cuando adoptan estilos de liderazgo estereotípicamente masculinos; (d) los prejuicios pueden manifestarse en una mayor resistencia a aceptar a las mujeres en roles de liderazgo, lo que limita sus oportunidades y refuerza la desigualdad de género.

Por su parte, la teoría de la perspectiva de género y liderazgo de Korabik y Ayman (2007) se enfoca en cómo el género influye en el liderazgo y en la percepción de líderes. Sus principales postulados son: (a) que el género no es solo una característica individual, sino un factor social y contextual que influye en las expectativas, percepciones y comportamientos en el liderazgo, (b) el impacto del género en el liderazgo depende de la interacción entre las características individuales, los roles de género y el contexto organizacional o cultural; (c) los estereotipos de género afectan cómo se percibe y evalúa a líderes hombres y mujeres, influyendo en su efectividad y aceptación; (d) destacan la importancia de adoptar un enfoque flexible en el liderazgo, donde tanto hombres como mujeres puedan integrar cualidades tradicionalmente asociadas a ambos géneros por ejemplo, combinar asertividad y empatía; (e) el entorno organizacional juega un papel clave en facilitar o dificultar el liderazgo de mujeres y hombres, así como en la superación de sesgos de género.

En la legislación venezolana, las bases legales sobre la igualdad y no discriminación de la mujer, así como el derecho a la igualdad de oportunidades e igualdad salarial, están fundamentadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) en su artículo 21, que prohíbe toda forma de discriminación por género, garantizando la igualdad ante la ley y la protección contra cualquier práctica que menoscabe los derechos de las mujeres. Además, el Artículo 88 reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor y riqueza, otorgando a las amas de casa derechos de seguridad social.

Por su parte, el Artículo 91 establece el derecho a igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna. Estas disposiciones se complementan con la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2021), que protege a las mujeres de cualquier forma de discriminación y violencia en el ámbito laboral, en concordancia con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT, 2012), que refuerza la igualdad de oportunidades y la no discriminación salarial por razones de género. Estas normas consolidan un marco jurídico que promueve la equidad de género y la protección integral de los derechos de las mujeres en Venezuela.

1.2. El liderazgo femenino en las organizaciones

El liderazgo femenino ha demostrado ser un elemento clave en la estrategia y el éxito de las organizaciones, destacando por su enfoque estratégico y democrático en la gestión de procesos. Esta forma de liderazgo resulta fundamental para alcanzar altos niveles de efectividad y productividad en los entornos empresariales,

especialmente en el ámbito del emprendimiento donde se buscan metas ambiciosas. Al respecto, Ibarra (1993), señala que las mujeres líderes adoptan un enfoque transformacional que fomenta la confianza y la participación de los miembros del equipo, creando un ambiente propicio para el crecimiento y la colaboración. En correspondencia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2022), asevera que la inclusión del liderazgo femenino en las organizaciones ha generado importantes mejoras y beneficios cuantificables, tales como aumentos en beneficios financieros, mejoras en creatividad e innovación, atracción y retención de talento, mejora de la imagen institucional y el fortalecimiento de habilidades interpersonales clave, evidenciando su impacto positivo (ver tabla 1).

Tabla 1

Liderazgo femenino

Aspecto	Descripción
Definición	Se refiere a la capacidad de las mujeres para influir, motivar y guiar a sus equipos hacia el logro de objetivos comunes, destacándose por su enfoque colaborativo y empático.
Características	-Empatía: Capacidad para entender y compartir los sentimientos de los demás. -Colaboración: Fomento del trabajo en equipo y la cooperación. -Comunicación: Habilidad para comunicar de manera efectiva y clara. -Flexibilidad: Adaptabilidad a diferentes situaciones y cambios.
Estilo	Suele ser más participativo y democrático, promoviendo la inclusión y la toma de decisiones conjunta. Este estilo contrasta con el liderazgo autocrático más comúnmente asociado con los hombres.
Diferencias	Hombres: Tienden a ser más directivos y orientados a tareas, con un enfoque en la autoridad y el control. Mujeres: Prefieren un enfoque más inclusivo y orientado a las relaciones, valorando la colaboración y la empatía.

Las mujeres, en su desarrollo personal y profesional, se enfrentan a obstáculos y limitaciones conocidas como barreras de género, caracterizadas por su homogeneidad y, por tanto, resulta difícil clasificarlas de forma única, como se detallan en la tabla 2. La clasificación más común, distingue entre barreras estructurales, culturales y personales, sin embargo, no suelen actuar de forma aislada, sino que, ambas suelen interactuar de forma conjunta condicionando el desarrollo de las mujeres.

Tabla 2

Obstáculos para el liderazgo femenino

Tipo	Descripción
Laboral	Segregación Vertical: Concentración de mujeres en puestos de menor jerarquía y menor poder decisorio (Cotter et al, 2001; Baxter & Wright, 2000)
	Segregación Horizontal: Concentración de mujeres en sectores o áreas consideradas femeninas, por ejemplo, educación, enfermería (Charles & Grusky, 2018; Blackburn et al, 2002)
	Techo de Cristal: Barreras invisibles que limitan el ascenso de mujeres a puestos de alta dirección (Eagly & Carli, 2007; Cook & Glass, 2014)
Culturales	Estereotipo de Género: Expectativas sociales que asocian liderazgo con rasgos

masculinos (Eagly & Karau, 2002), (Heilman, 2001). Entornos laborales que valoran comportamientos estereotípicamente masculinos (Ely & Meyerson, 2000), (Schein, 2007)

Brecha Salarial: Diferencias en remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo (Blau & Kahn, 2017), (Goldin, 2014). Los hombres ganan más que las mujeres en todos los grupos de países por nivel de ingreso y en toda la escala salarial. En los países de ingreso mediano bajo y mediano alto, la brecha salarial de género crece en el extremo inferior de la distribución y decrece en el extremo superior. En los países de ingreso alto, la brecha salarial de género tiende a ser menor en el extremo inferior de la distribución salarial que en el superior. (Informe Mundial sobre Salarios 2024-2025) La transparencia salarial y otras iniciativas son pasos importantes hacia la igualdad de género en el ámbito laboral

Personales Vida familiar y profesional: Las mujeres tienen que compaginar las tareas domésticas con el trabajo fuera de la casa y siguen responsabilizándose del cuidado de la familia en mucha mayor medida que los hombres (Cáceres-Martínez et al., 2012). Presión social para que las mujeres prioricen el cuidado familiar sobre lo laboral. (Gherardi & Murgia, 2014), (Ridgeway, 2011)

Síndrome del impostor: Sensación de no merecer el éxito o logros alcanzados (Bravata et al, 2020)

2. Metodología

El artículo es producto de una investigación cualitativa, con empleo del método fenomenológico, como técnica de aprehensión de la realidad se empleó la entrevista semiestructurada y como instrumento una guía de quince (15) preguntas, distribuidas en tres (3) partes: (a) trayectorias Laborales, (b) percepciones sobre el liderazgo femenino y (c) barreras para el acceso a puestos de gerencia.

Se seleccionaron como informantes clave dos gerentes mujeres Aurora Valiente de 48 años, gerente del área administrativa, con 11 años de experiencia laboral dentro de la organización y Serena Estrella de 35 años, coordinadora de talento humano con 2 años de experiencias laboral dentro de la organización. Dichas entrevistas realizadas fueron grabadas en video con el empleo de un teléfono celular inteligente, durante las entrevistas, se realizó la transcripción simultáneamente utilizando una plataforma digital para facilitar la transcripción automática.

La precisión obtenida alcanzó aproximadamente un 80%, variando conforme a la calidad de la grabación y el estilo comunicativo de las entrevistadas, tras finalizar la transcripción automática, se llevó a cabo una exhaustiva revisión manual para garantizar la máxima exactitud, la escucha atenta de las entrevistas permitió mejorar las transcripciones, reflexionar sobre las narrativas de las entrevistadas e identificar categorías y subcategorías pertinentes a la esencia de la investigación. Posteriormente, fueron validadas con cada sujeto significativo, procediéndose posteriormente a diagramar las categorías que emergieron de las verbalizaciones y su interpretación.

3. Resultados y Discusión

En el presente apartado, mostramos las figuras 1 y 2, y la tabla 3 que presentan los principales hallazgos que han surgido de las entrevistas, así como su interpretación.

Figura 1

Estructuración Aurora Valiente

Comenta esta informante:

“nosotras las mujeres tenemos la facilidad de que nos podemos comunicar más y podemos empatizar más con el resto de las personas y siempre tenemos como que te digamos esa parte emocional en que todos nos podemos ayudar y todos podemos crecer en el mismo momento no somos tan eso nos hace eso influye mucho a nivel organizacional y no es porque sea mujer, pero siento que nosotros valoramos más a los que están en nuestro entorno que los propios hombres”. (Líneas 772-788).

Acota que:

“...la constancia la disciplina es muy importante, porque podemos ser un profesional muy exitoso, pero si no tenemos disciplina jamás vamos a lograr el éxito porque yo puedo ser un profesional tener muchos conocimientos, pero si no tengo la disciplina y la responsabilidad eso no nos va a permitir desarrollarnos y crecer más donde estamos” (Línea 745-756).

Al comparar la percepción de la informante con las ideas presentadas por autoras como Tannen (1994), Brown (2012) y Sandberg (2013), se observa una convergencia en torno a la importancia de la comunicación eficaz, la empatía, la cooperación, la constancia y la disciplina en el liderazgo y el desarrollo profesional, resaltando así las fortalezas y habilidades específicas que las mujeres pueden aportar en el contexto de la organización.

La informante verbaliza que considera como obstáculos para el liderazgo femenino en la empresa escenario de estudio:

“subestiman la inteligencia de la mujer porque creen que nosotras nacimos fue para limpiar y lavar platos no para tener cargos gerenciales, no para llevar una empresa, nos consideran que tenemos que estar en la casa, pero hemos demostrado con hechos de que podemos con eso y mucho más” (Línea 813-823).

Figura 2.

Estructuración Serena Estrella

Existe una discrepancia entre la representación de mujeres en la organización inmobiliaria y su presencia limitada en roles de liderazgo en la organización, tal como lo verbaliza la informante:

“son muchos caciques y pocos indios y de la mayoría de los jefes son solo hombres solo hay dos líderes femeninos”. (Líneas 132-136) “pero no tienen voz ni voto como tal” (Líneas 137-148).

La situación descrita por la entrevistada revela la existencia de brechas de género en la distribución de roles de liderazgo en la organización, lo cual va en contra de los principios de igualdad y no discriminación promovidos por la Organización Internacional del trabajo (2022).

Verbaliza la informante:

“a la mujer no se le da un cargo de poder o de responsabilidad porque la cultura dictamina que debe ser ejercido por un hombre existen brechas salariales, existen estereotipos masculinos más si la mujer está en edad productiva si la mujer la creencia de que la mujer que está divorciada está pasando por un despecho o un dolor si tenemos depende de la cantidad de niños que tengamos todo eso influye para el crecimiento laboral de la mujer” (Línea 171-183).

La respuesta proporcionada por la entrevistada revela falta de oportunidades de ascenso, criterios subjetivos y la presencia de favoritismo en la empresa.

Se destaca que ambas informantes expresaron dificultad para acceder a roles directivos, evidenciando la existencia del conocido techo de cristal, perciben una falta de reconocimiento y valoración en comparación con sus colegas masculinos dentro de la organización, lo que les plantea un camino más exigente. A pesar de contar con las capacidades y competencias necesarias, la cultura sexista presente en la empresa se percibe como un obstáculo para su avance hacia posiciones de liderazgo. La ausencia de modelos femeninos de referencia y de apoyo se suma a los desafíos que enfrentan en su progreso laboral.

Triangulación

De acuerdo con Leal (2011) consiste en determinar intersecciones o coincidencias a partir de diferentes perspectivas y fuente de información del mismo fenómeno.

Tabla 3

Triangulación

Categoría	Informantes	Autores	Investigadora
Trayectoria profesional	AV: ingrese a la organización en abril del año 2013 como administradora solamente...también llevamos ahora la de empresa retail. SE: Ninguna...mismo lugar...no tengo oportunidad de crecimiento	Korabic y Ayman (2007, p. 3) destaca "la capacidad de las personas para superar desafíos, aprender de sus errores y enfrentar situaciones difíciles es fundamental para su desarrollo y para alcanzar un liderazgo eficaz y sostenible en el tiempo".	Las experiencias profesionales de las mujeres demuestran que el desarrollo de habilidades y competencias ocurre a través de la adaptación a cambios en la carrera como movimientos de puestos, aprendizaje de errores, saliendo de la zona de confort y afrontando desafíos personales.
Percepciones	AV: ... éxito ... más organizadas ... (..) comunicación ... empatía ... necesitamos lideres femeninas. SE: ... jefes son solo hombres ...	Powell (2011, p.15) destaca la importancia de reconocer y valorar las competencias y habilidades de liderazgo de las mujeres, "desafiando los prejuicios arraigados que limitan la percepción de su capacidad para liderar de manera efectiva en contextos diversos y dinámicos."	Es fundamental explorar y desafiar los sesgos de género presentes en las dinámicas de liderazgo en la organización inmobiliaria. Al reconocer la tendencia a asociar el liderazgo con atributos masculinos y relegar a las mujeres a roles de subordinación, la investigadora busca cuestionar estas percepciones arraigadas y promover la igualdad de oportunidades para el desarrollo del liderazgo femenino en la empresa.
Barreras	AV: Subestimación de la inteligencia ... no para llevar una empresa ... (..) hemos demostrado podemos con eso y mucho más. SE: ... mujer es un sexo débil ... carecemos de firmeza ... carácter	El OIT (2022) destaca la importancia de combatir las desigualdades de género en el lugar de trabajo como un paso fundamental hacia la creación de oportunidades equitativas para todas las personas.	Se visibilizan las complejidades y sutilezas de las barreras que enfrentan las mujeres en su carrera profesional dentro de la organización inmobiliaria

Las entrevistadas reconocen la complejidad y la interconexión de los diferentes aspectos de su vida, destacando como cada experiencia vivida contribuye a su crecimiento integral y al desarrollo de un liderazgo auténtico y sostenible.

Las respuestas revelan la necesidad de abordar de manera integral la problemática del liderazgo femenino en la organización, considerando no solo las percepciones y prácticas a nivel individual y organizacional, sino también los factores socioculturales y estructurales que influyen en la construcción de roles de género y en la valoración del liderazgo.

Los obstáculos que impiden el ascenso de las mujeres a puestos de liderazgo reconocen la interrelación de factores socioculturales, organizacionales y psicológicos que influyen en la perpetuación de prácticas discriminatorias y sexistas en el entorno laboral. Al considerar la complejidad de estas dinámicas, se destaca la importancia de implementar políticas y prácticas inclusivas que promuevan la diversidad de género, fomenten la igualdad en las oportunidades de desarrollo profesional y eliminen los sesgos y estereotipos de género que limitan el progreso de las mujeres en su carrera. Este enfoque integral busca transformar las estructuras organizacionales hacia entornos más justos, inclusivos y respetuosos de la diversidad, donde todas las personas tengan la posibilidad de desarrollar su potencial de liderazgo sin enfrentar barreras basadas en su género.

4. Conclusiones

Se destaca que la percepción del liderazgo femenino en esta organización puede tener un impacto positivo en la cultura organizacional al reconocer y valorar las habilidades y enfoques únicos que las mujeres aportan al entorno laboral. Sin embargo, se reconoce que este tema es complejo debido a la influencia de factores culturales y de género que moldean la cosmovisión de la organización sobre las mujeres en roles de liderazgo.

Uno de los aspectos culturales cruciales que inciden en la cosmovisión del liderazgo femenino en la organización es la persistencia de estereotipos de género arraigados. Desde edades tempranas, se internalizan ideas preconcebidas sobre lo que es adecuado para hombres y mujeres. En concordancia con la perspectiva de Korabik y Ayman (2007), se reconoce que estos estereotipos desempeñan un papel vital en la evaluación de las capacidades de liderazgo, asociando habitualmente a los hombres con cualidades autoritarias y a las mujeres con atributos colaborativos y empáticos. Estas concepciones limitan la percepción de las mujeres como líderes potenciales y obstaculizan su progresión a puestos de liderazgo en las organizaciones, lo que se refleja en la subrepresentación de mujeres en roles directivos en la organización objeto de estudio.

El estudio se orientó hacia tres propósitos principales. El primero consistió en describir las trayectorias laborales de las mujeres en la organización inmobiliaria, revelando que poseen destacadas capacidades intelectuales. Sus fortalezas clave: como la constancia, disciplina, perseverancia, dedicación y compromiso continuo, están alineadas con los objetivos organizacionales, lo que puede favorecer un progreso sostenido y la superación de desafíos a largo plazo. Las mujeres en posiciones de liderazgo en la organización inmobiliaria exhiben habilidades interpersonales, competencias profesionales, destrezas comunicativas y empáticas, fundamentales para fomentar un clima de confianza, motivación y colaboración dentro de la organización.

Al explorar la percepción del liderazgo femenino en la organización inmobiliaria, se identificaron factores culturales y de género que impactan negativamente en el reconocimiento, valoración y promoción equitativa de las mujeres en roles de liderazgo. Las limitaciones, barreras y resistencias experimentadas por las mujeres en la organización inmobiliaria reflejan la existencia de desequilibrios e inequidades que obstaculizan su desarrollo profesional y su plena participación en la organización. El entorno solo con líderes masculinos, sin ningún

referente de mujer líder dificulta que la mujer pueda tener un referente que la impulse y motive.

Adicionalmente, se resalta la presencia de posibles sesgos de género en la valoración y participación de líderes femeninas, así como la persistencia de estereotipos de género que subestiman la inteligencia y capacidad de las mujeres. La Organización de Desarrollo Sostenible (2015) enfatiza la discriminación de género, señalando las barreras y limitaciones que enfrentan las mujeres debido a normas culturales y sociales restrictivas que obstaculizan el progreso del liderazgo femenino e incumplen los principios de igualdad de género.

Cabe mencionar, según el Informe de la Organización Internacional del Trabajo (2022), que las normas culturales y sociales generan percepciones erróneas acerca de las capacidades de las mujeres, restringiendo sus oportunidades de liderazgo. La organización estudiada muestra la falta de asignación de cargos de poder a las mujeres, la persistencia de la brecha salarial y los estereotipos masculinos, vinculados con el techo de cristal y la discriminación de género. Este techo de cristal, como describen Macarie y Moldovan (2014), es una barrera invisible que limita el avance de las mujeres en las organizaciones, dificultando su acceso a roles directivos a pesar de contar con las competencias necesarias.

En suma, este estudio pone de manifiesto la diversidad de estilos de liderazgo y la relevancia de promover la inclusión de género en todas las jerarquías organizacionales. Al fomentar un ambiente donde se valoren y potencien las fortalezas individuales, sin distinción de género, se puede contribuir a la construcción de una cultura organizacional más equitativa, diversa y enriquecedora para todos los colaboradores.

La reflexión holística sobre estas problemáticas invita a la acción colectiva para superar los obstáculos y promover un entorno laboral inclusivo, igualitario y propicio para el desarrollo y crecimiento personal y profesional de todas las personas involucradas en la organización. Nos invita a promover la diversidad, la igualdad de género y la eliminación de barreras discriminatorias como pilares fundamentales para la construcción de un entorno laboral inclusivo y colectivamente enriquecedor.

4. Referencias

- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (1999). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Gaceta Oficial N° 36.860. Caracas, Venezuela: Autor
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2021). *Reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia*. Gaceta Oficial N° 6.859 Extraordinario. Caracas, Venezuela: Autor
- Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2012). *Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras*. Gaceta Oficial N° 6.076 Extraordinario.
- Baxter, J., & Wright, E. O. (2000). The glass ceiling hypothesis: A comparative study of the United States, Sweden, and Australia. *Gender & society*, 14(2), 275-294. <https://doi.org/10.1177/089124300014002004>
- Blackburn, R. M., Browne, J., Brooks, B., & Jarman, J. (2002). Explaining gender segregation. *The British journal of sociology*, 53(4), 513-536. <https://doi.org/10.1080/0007131022000021461>
- Blau, F. D., & Kahn, L. M. (2017). The gender wage gap: Extent, trends, and explanations. *Journal of economic literature*, 55(3), 789-865. <https://doi.org/10.1257/jel.20160995>
- Bravata, D. M., Watts, S. A., Keefer, A. L., Madhusudhan, D. K., Taylor, K. T., Clark, D. M., ... & Hagg, H. K. (2020). Prevalence, predictors, and treatment of impostor syndrome: a systematic review. *Journal of general internal medicine*, 35, 1252-1275. <https://doi.org/10.1007/s11606-019-05364-1>

- Brown, B. (2012). The wholehearted parenting manifesto. *Daring greatly: How the courage to be vulnerable transforms the way we live, love, parent, and lead*.
- Cáceres-Martínez, J., Ortega, M. G., Vásquez-Yeomans, R., García, T. D. J. P., Stokes, N. A., & Carnegie, R. B. (2012). Natural and cultured populations of the mangrove oyster *Saccostrea palmula* from Sinaloa, Mexico, infected by *Perkinsus marinus*. *Journal of invertebrate pathology*, 110(3), 321-325. <https://doi.org/10.1016/j.jip.2012.03.019>
- Charles, M., & Grusky, D. B. (2018). Egalitarianism and gender inequality. In *The inequality reader* (pp. 389-404). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429494468-44/egalitarianism-gender-inequality-maria-charles-david-grusky>
- Cook, A., & Glass, C. (2014). Women and top leadership positions: Towards an institutional analysis. *Gender, Work & Organization*, 21(1), 91-103. <https://doi.org/10.1002/smj.2161>
- Cotter, D. A., Hermsen, J. M., Ovadia, S., & Vanneman, R. (2001). The glass ceiling effect. *Social forces*, 80(2), 655-681. <https://doi.org/10.1353/sof.2001.0091>
- Coronel, J., Moreno, E., y Padilla, M. (2002). La gestión y el liderazgo como procesos organizativos: Contribuciones y retos planteados desde una óptica de género. *Revista de Educación*, 327, 157-168. <https://core.ac.uk/download/pdf/51405046.pdf>
- Eagly, A., & Carli, L. (2001). A través del laberinto: La verdad sobre cómo las mujeres se convierten en líderes. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2007/09/women-and-the-labyrinth-of-leadership>
- Eagly, A., & Carli, L. (2007). Las mujeres y el laberinto del liderazgo. *Harvard Business Review*, 85(9), 62-71. <https://hbr.org/2007/09/women-and-the-labyrinth-of-leadership>
- Eagly, A. H., Carli, L. L., & Carli, L. L. (2007). *Through the labyrinth: The truth about how women become leaders* (Vol. 11). Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Eagly, A., y Karau, S. J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. *Psychological Review*, 109 (3), 573-598. <http://psycnet.apa.org/buy/2002-13781-007>
- Ely, R. J., & Meyerson, D. E. (2000). Theories of gender in organizations: A new approach to organizational analysis and change. *Research in organizational behavior*, 22, 103-151. [https://doi.org/10.1016/S0191-3085\(00\)22004-2](https://doi.org/10.1016/S0191-3085(00)22004-2)
- Gabaldón, P. (2013). *Mujeres y liderazgo: Claves para romper el techo de cristal*. ESIC Editorial.
- Gherardi, S., & Murgia, A. (2014). What makes a "good manager"? Positioning gender and management in students' narratives. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 33(8), 690-707. <https://doi.org/10.1108/EDI-05-2013-0040>
- Goldin, C. (2014). A grand gender convergence: Its last chapter. *American economic review*, 104(4), 1091-1119. <https://doi.org/10.1257/aer.104.4.1091>.
- Heilman, M. E. (2001). Description and prescription: How gender stereotypes prevent women's ascent up the organizational ladder. *Journal of social issues*, 57(4), 657-674. <https://doi.org/10.1111/0022-4537.00234>
- Ibarra, H. (1993). Personal networks of women and minorities in management: A conceptual framework. *Academy of management Review*, 18(1), 56-87. <https://doi.org/10.5465/amr.1993.3997507>.
- Korabik, K., & Ayman, R. (2007). Gender and leadership in the corporate world: A multiperspective model. In J. L. Chin, B. Lott, J. K. Rice, & J. Sanchez-Hucles (Eds.), *Women and leadership: Transforming visions and diverse voices* (pp. 106-124). Blackwell Publishing. <https://doi.org/10.1002/9780470692332.ch5>
- Leal, J. (2011). *La triangulación de la información*. México, Edición. Editorial Trillas.

- Matteo, C. A. (2012). La mujer en el entorno gerencial venezolano: perfil, características y desempeño. *Revista venezolana de Estudios de la mujer*, 17(38). http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vem/article/view/2052.
- Macarie, F., & Moldovan, O. (2014). The Glass Ceiling in the Public Sector: A case Study Regarding Romanian Elected and Appointed Officials. *Managerial Challenges of the Contemporary Society*, 7(2), 10-16. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2642745
- OIT (2025). *Informe mundial sobre salarios 2024-25: ¿Está disminuyendo la desigualdad salarial en el mundo?*. https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-11/GWR2024_Spanish_ExecutiveSummary_WEB.pdf
- OIT (2022). *La inclusión del liderazgo femenino en las organizaciones: Impacto y beneficios*. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@act_emp/documents/publication/wcms_844928.pdf
- Powell, G. N., & Butterfield, D. A. (1994). Investigating the "glass ceiling" phenomenon: An empirical study of actual promotions to top management. *Academy of Management journal*, 37(1), 68-86. <https://doi.org/10.5465/256770>
- Gaete, R., Álvarez, J., & Ramírez, M. (2019). Reflexiones y experiencias de profesoras-investigadoras mexicanas sobre el techo de cristal. *Calidad en la Educación*, (50), 457-491. https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-45652019000100457&script=sci_arttext
- Ridgeway, C. L. (2011). *Framed by gender: How gender inequality persists in the modern world*. Oxford University Press
- Sandberg, S. (2013). *Mujeres, trabajo y voluntad de liderazgo*. New York: Alfred A. Knopf. <https://psycnet.apa.org/>
- Sandberg, L., & Rönnblom, M. (2013). Afraid and restricted vs bold and equal: Women's fear of violence and gender equality discourses in Sweden. *European Journal of Women's Studies*, 20(2), 189-203. <https://doi.org/10.1177/1350506812463911>
- Schein, V. E. (2007). Women in management: reflections and projections. *Women in management review*, 22(1), 6-18. <https://doi.org/10.1108/09649420710726193>.
- Tannen, D. (1994). *Gender and discourse*. Oxford University Press.

Financiamiento

El autor no recibió ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio-artículo.

Conflicto de intereses

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

Contribución de los autores

Conceptualización: Grecia Carolina Luque Toro y Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Curación de datos: Grecia Carolina Luque Toro y Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Análisis formal: Grecia Carolina Luque Toro y Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Investigación: Grecia Carolina Luque Toro y Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Metodología: Grecia Carolina Luque Toro y Nohelia Yaneth Alfonso Villegas

Dirección de proyecto: Grecia Carolina Luque Toro y Nohelia Yaneth Alfonso Villegas